

YASHIRIN QONUNIYATLARNI ANIQLASHGA ASOSLANGAN INTELLEKTUAL TIZIM

Shodiyev Fayzulla Yusupovich

Qarshi davlat universiteti

E-mail: shodiyev_f@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellekt usullariga asoslanib ishlab chiqilgan intellektual tizim yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash yo'li bilan yashirin qonuniyatlarni topish, hamda topilgan qonuniyatlarga asoslanib don sifati yuqori bo'lgan bug'doy navlarini aniqlash masalasi qaralgan. Natija sifatida bug'doy navlarining don sifati yuqoriligini ta'minlovchi alomatlar aniqlangan.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, intellektual tizim, alomat, CropStat, GenStat, Statistica, tanlanma, miqdoriy alomat, latent alomat, letentlashtirish, alomat vazni, informativ alomat

I. KIRISH

Maqolada bug'doy navlari ustida o'tkazilgan tajribalar natijasida to'plangan ma'lumotlarni sun'iy intellektning berilganlarni qayta ishlash usuliga asoslanib ishlab chiqilgan intellektual tizim yordamida yashirin qonuniyatlarni topish hamda topilgan qonuniyatlarga asoslanib don sifati yuqori bo'lgan bug'doy navlarini saralab olish masalasi qaraladi.

Hozirgi kunda olingan tajriba natijalarini ilm-fan yutuqlariga tayangan holda, virtual laboratoriyalardan foydalanib o'tkazish imkoniyati mavjud. Shu sababli virtual laboratoriyalarni tashkil etish va olingan tajribalarni bugungi kun fan yutuqlaridan foydalanib o'tkazish uchun sun'iy intellekt asosida ishlovchi intellektual tizimlarga ehtiyoj yuqoriligini alohida ta'kidlash joiz [1].

Qishloq xo'jaligi sohasida to'plangan tajribalarga va ayrim mahsulotlarga tegishli bo'lgan parametr (alomat)larga tayanib ishlovchi bir qator tizimlar o'tgan asrning oxirlarida paydo bo'la boshladi [2,3].

Hozirda qishloq xo'jaligining turli yo'nalishlari uchun tajriba maydonlari va umumiy ekin maydonlaridan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, hamda ulardan foydalanish uchun bir qator maxsus dasturiy vositalar mavjud bo'lib, biz quyida ularning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz [4].

1. Bunga misol qilib o'tgan asrning 90-yillarida xalqaro Rays ilmiy tadqiqot instituti tomonidan MS DOS operatsion tizimi (OT)da ishlovchi Irristat dasturini keltirish mumkin. Bu dasturning keyingi versiya (naql)lari Windows OT muhitida foydalanishga ham mo'ljallangan. Keyinchalik bu dasturga nisbatan mukammalroq dasturiy vositalarga ehtiyoj tug'ilgan. Shu sababli Irri firmasi Cimmyt firmasi bilan hamkorlikda qishloq xo'jalik sohasidagi ma'lumotlarni tahlil qilishga mo'ljallangan CropStat dasturini ishlab chiqdi. Ushbu dastur bazaviy statistik tahlil va

qishloq xo'jaligi dala tajribalari ma'lumotlarini boshqarish bo'yicha xalqaro dasturdir.

Shuningdek ushbu dastur ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqarishni muayyan dasturiy yechimlar yordamida amalga oshiradi, ammo to'plangan ma'lumotlarni talqin etish qishloq xo'jalik sohasida yuqori tajriba darajasini talab etadi. Shu bilan bir qatorda bu dastur nafaqat qishloq xo'jaligi loyihalarini amalga oshirishda, balki insonlarning kundalik qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan statistik hisob-kitoblarni amalga oshirishda ham qo'llaniladi. Dastur interfeysi sodda bo'lib, uning bajaradigan vazifalari dastur menyularida aks etgan. Dastur "sys" kengaytmali fayllar bilan ishlaydi. Shuningdek dastur yordamida Anova, Dbase va Paradox kabi ma'lumotlar bazalari va boshqa ko'rinishdagi buyruqli fayllarni ham qayta ishlash mumkin [5].

2. GenStat (umumiy statistika) dasturi qishloq xo'jalik sohasiga oid ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot to'plamlaridan biri hisoblanadi va ushbu dastur 1968-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, ko'pgina ilmiy izlanuvchilar tomonidan mukammallashtirilib kelinmoqda. Dastur foydalanuvchilar uchun qulay interfeysga ega bo'lib, professional modulli dizayn, grafik funksiyalar, chiziqli va aralash modellar bilan boyitilgan. GenStatning doimiy rivojlanishi VSN International (VSNi) kabi raqamli algoritmlar guruhi asosida tashkil etilgan kutubxonalar hamda Rotham Sted Research (Ingliz qishloq xo'jaligi tadqiqotlari instituti) faoliyati bilan bog'liq.

Genstat o'simlikshunoslik, o'rmon xo'jaligi, hayvonot olami va dorishunoslik kabi bir qator sohalarda qo'llaniladi. Shuningdek bu dastur bir qator rivojlangan Ilmiy tadqiqot institutlar hamda korxonalar tomonidan tan olingan. Dastur tarkibiga statistik testlar, dispersiya tahlili

(ANOVA), regressiya tahlili va boshqa statistik usullar asosida ishlovchi qism dasturlar kiradi.

Dastur o'zining elektron jadvaliga ega bo'lib, u skalyar, vektor, matritsa (jadval) ko'rinishidagi ma'lumotlarni qayta ishlashni amalga oshiradi. Shuningdek dastur jadvali MS Excel elektron jadvali bilan ham mos keladi.

3. Statistika dasturi esa dastlab 1980-yillarning o'rtalarida ishlab chiqilgan StatSoft dasturiy ta'minot to'plamlaridan kelib chiqqan. 1986-yilda Complete Statistical System (CSS) va 1988-yilda Macintosh Statistical System (MacSS) chiqqandan so'ng, 1991-yilda Statistikaning birinchi DOS versiyasi foydalanishga taqdim etildi, hamda 1992-yilda Macintosh versiyasi ham foydalanishga topshirildi [6].

Statistica 5.0 versiyasi 1995-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u yangi 32 bitli Windows 95/NT va Windowsning eski 3.1 versiyasida ham ishlagan edi. Unda ko'plab yangi statistika grafik protseduralar, matn protsessori uslubidagi chiqish muharriri (jadval va grafiklarni birlashtirgan) va foydalanuvchiga yangi protseduralarni osonlikcha loyihalashtirishga imkon beradigan (Masalan, kiritilgan Statistica Basic tili) muhit mavjud bo'lgan.

1996-yilda Statistica 5.1, keyinchalik Statistica CA97 va Statistica 98 versiyalari ishlab chiqilgan. Va nihoyat Statistica 9.0 versiyasi 2009-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u 32 va 64 bitli kompyuterlarda ishlay oladi. Dasturiy ta'minotda ishlash, odatda ma'lumotlar jadvalini yuklashni va ochiladigan menyulardan statistik funksiyalarni (Statistica 9.0 versiyasidan boshlab) lenta paneli ko'rinishida foydalanish imkonini beradi. So'ngra menyular o'zgaruvchilarni kiritishni va tahlil qilish turini talab qiladi. Buyruqlar uchun ko'rsatmalarni kiritish shart emas. Har bir tahlil grafik yoki jadvali natijalarni o'z ichiga oladi va ularni ish daftarida saqlaydi. Shuningdek, Statistica dasturi standart 2 va 3 o'lchovli grafiklardan tashqari analitik va qidiruv grafiklarini ham o'z ichiga oladi. Shuningdek brashlash harakatlari tasvirlarni tekshirishga imkon beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan tizimlar qishloq xo'jaligi sohasidagi bir qator masalalarni hal etishga qisman yordam bera oladi, ammo qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlarning qurg'oqchilikka va kasalliklarga chidamliligi, shuningdek hosildorligi hamda don sifati yuqori bo'lishi kabi bashoratlarni amalga oshira olmaydi.

Shu sababdan ham hozirgi kunda bu kabi murakkab bashoratlarni amalga oshirishga mo'ljallangan intellektual tizimlarni yaratishga ehtiyoj yuqori [7,8].

II. MASALANING QO'YILISHI

Respublikamiz hududining janubiy hududlarida ekib kelinayotgan bug'doy navlari orasidan o'tkazilgan tajribalar natijasida yig'ilgan ma'lumotlar jadvali (tanlanma) faylidan foydalanib ularning don sifati yuqori bo'lishini ta'minlovchi alomatlarning vaznlari hisoblansin.

Biz qo'yilgan masalani hal etish maqsadida Janubiy dehqonchilik Ilmiy tadqiqot instituti tomonidan O'zbekiston respublikasining janubiy hudud (xususan, Qashqadaryo va Surxondaryo) larida ekib kelinayotgan 120 ta bug'doy navlarining 11 ta alomatlari bo'yicha aniqlangan tajriba natijalarining ko'rsatkichlariga tayanamiz. Ya'ni tanlanma (tajriba natijalari jadvali)dan foydalanib bug'doy navlarining don sifati yuqoriligiga aloqador bo'lgan yashirin qonuniyatlarini aniqlashga harakat qilamiz va aniqlangan qonuniyatlarga tayanib bug'doy navlarining don sifati yuqori bo'lish darajasini ta'minlovchi alomatlarning vaznlarini hisoblaymiz [9,10].

Alomatlarning vazn(hissa)larini hisoblashda quyidagi kriteriyadan foydalanamiz:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^2 u_i^1 (u_i^1 - 1) + u_i^2 (u_i^2 - 1)}{\sum_{i=1}^2 |K_i| (|K_i| - 1)} \right) \quad (1)$$

$$\left(\frac{\sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^2 u_i^j (|K_{3-i}| - u_{3-i}^j)}{2|K_1||K_2|} \right) \rightarrow \max$$

bu yerda u_1^1, u_1^2 lar $[c_0, c_1]$ intervaldagi va mos ravishda qaralayorgan alomatdagi K_1 va K_2 sinflarga tegishli miqdorlar soni. u_2^1, u_2^2 lar esa $(c_1, c_2]$ intervaldagi va mos ravishda qaralayorgan alomatdagi K_1 va K_2 sinflarga tegishli miqdorlar soni [11,12,13].

Shuni alohida ta'kidlash joizki alomatlarning vaznlarini hisolashdan avval soha mutaxassislarining fikriga tayangan holda bug'doy navlarini don sifati yuqoriligini ta'minlovchi alomatning qiymatiga ko'ra 2 ta sinfga ajratib olamiz. Biz qarayotgan masalada tanlanmani "Kleykovina miqdori" qiymatining kamayishi bo'yicha tartiblab, qiymati 27.5 dan yuqori

bo'lgan 25 ta bug'doy navlarini 1-sinfga, qolgan 95 tasini esa 2-sinfga tegishli deb qaradik.

Eksperiment va olingan natijalarning tahlili. Yuqorida qo'yilgan masalani hal etish

maqsadida O'zbekistonning janubiy hududlarida ekib kelinayotgan 120 ta bug'doy navlarining tajribalar natijasida aniqlangan 11 ta miqdoriy alomatlarini oldik.

1-jadval.

Tajriba natijalari asosida hosil qilingan jadvaldan namuna.

T/r	Nav nomi	O'simlik bo'yi, sm	Boshqoq uzunligi, sm	Boshqoqchalar soni, dona	Delyankadan olingan hosil, kg	Hosildorlik, s/ga	1000 ta don vazni, gr	Don naturasi, gr/l	Oqsil miqdori, %	Kleykovina miqdori, %	Don shishasimonligi, %	IDK	sinf
1	KR18-BWYT2IR-473	96	9	18	3,595	71,9	43,6	804,9	15,9	30,2	30	101,6	1
2	KR18-BWYT2IR-553	96	10	18	3,885	77,7	41,6	800,1	16,8	30,1	40	106,5	1
3	KR18-BWYT2IR-511	110	10	18	3,73	74,6	42,6	802,2	16,5	29,8	30	103,5	1
4	KR18-BWYT2IR-594	100	11	18	4,35	87	34,9	798,3	17,3	29,5	31,5	109,6	1
5	KR18-BWYT2IR-590	115	9	16	2,775	55,5	46,2	818,3	15,4	29,5	56,5	109,5	1
6

Endi obyektlarga tegishli har bir alomatni intervallarga ajratish va ularning vaznlarini hisoblash masalalarini yechamiz. Bu ishni keltirilgan ma'lumotlar va algoritmlarga tayanib yuqoridagi (1) kriteriya asosida ishlab chiqilgan intellektual tizim yordamida amalga oshiramiz.

Quyilik uchun alomatlarining vaznlarini $[0,1]$ oraliqqa akslantiramiz. Chunki odatda vazni 0.5 dan yuqori bo'lgan alomatning o'rni muhim sanaladi. Bunda 1 (bir) vaznning yuqori qiymati, 0 (nol) esa vaznning quyi qiymati hisoblanadi.

2-jadval.

Bug'doy navlarining don sifati yuqoriligi bo'yicha alomatlarining vaznlari.

№	Alomat nomi	C0	C1	C2	Alomat vazni
1.	Kleykovina miqdori, %	25	27,5	30,2	1
2.	Oqsil miqdori, %	11,2	16,4	18,7	0,404404484453526
3.	Hosildorlik, s/ga	15,3	77,5	98	0,339561937372287
4.	Boshqoq uzunligi,sm	6	10	13	0,339561937372287
5.	Delyankadan olingan hosil, kg	0,765	3,875	4,9	0,339561937372287
6.	1000 ta don vazni, gr	32,1	41,5	47	0,311648224443585
7.	O'simlik bo'yi,sm	78	107	135	0,287146319103109
8.	Don naturasi, gr/l	732,1	798,3	838,1	0,266045175898824
9.	Don shishasimonligi, %	27	40	65,5	0,254377202186999
10.	IDK	12,3	103,2	116,6	0,25263820621859
11.	Boshqoqchalar soni, dona	12	19	22	0,231959794554592

2-jadvaldan ko'rish qiyin emaski, dastlabki olingan natijada "Kleykovina miqdori" alomatining vazni 1 (bir)ga teng. Bu tabiiy holat, chunki biz masalani yechishda ushbu alomat ustuni bo'yicha qarayapmiz. Lekin qolgan alomatlarining vaznlari yetarlicha emas, ya'ni kam. Shu sababli endi biz alomatlar o'rtasidagi yashirin qonuniyatlarni aniqlashimizga to'g'ri keladi. Bunga ko'ra alomatlarining vaznlari qiymatini oshirish maqsadida alomatlar fazosini latentlashtiramiz. Bu nima degani? Ya'ni x_i – alomat bilan x_j – alomatlarining vaznlarini, hamda

ularning $(x_i * x_j; x_i / x_j; x_j / x_i)$ kombinatsiyalari vaznlarini ham hisoblaymiz. Agar kombinatsiyalar natijasida hosil qilingan alomatlar vaznlari orasida x_i chi va x_j chi alomatlar vaznlaridan katta vaznlisi uchrasa har ikkala alomatlarini tashlab yuborib, ularning o'rniga hosil qilingan katta vaznli latent alomatni olamiz. Aks holda x_i chi va x_j chi alomatlarining vaznlari qoldiriladi.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarga asoslanib alomatlar fazosining latentlashtirilgandan keyingi hisoblangan vaznlarini quyidagi 3-jadvalda aks ettiramiz.

3-jadval.

Alomatlarning latentlashtirilgandan keyingi vaznlari.

№	Alomat yoki ularning kombinatsiyalari	Alomat vazni
1.	Kleykovina miqdori	1
2.	$((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Delyankadan olingan hosil}))$	0,521622355994919
3.	$((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Hosildorlik}))$	0,521622355994919
4.	$((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) * ((\text{Delyankadan olingan hosil} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni}))$	0,521622355994919
5.	$((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) * ((\text{Hosildorlik} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni}))$	0,521622355994919
6.	$((\text{Don naturasi} / \text{Oqsil miqdori}) / (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) / ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Delyankadan olingan hosil} * \text{Oqsil miqdori}))$	0,507971856188214
7.	$((\text{Don naturasi} / \text{Oqsil miqdori}) / (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) / ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Hosildorlik} * \text{Oqsil miqdori}))$	0,507971856188214
8.	$((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} / \text{Don naturasi})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Delyankadan olingan hosil} * \text{Oqsil miqdori}))$	0,507971856188214
9.	$((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} / \text{Don naturasi})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Hosildorlik} * \text{Oqsil miqdori}))$	0,507971856188214
10.	$((\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Oqsil miqdori}) * (1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Delyankadan olingan hosil}))$	0,49528504998067
11.	$((\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Oqsil miqdori}) * (1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Hosildorlik}))$	0,49528504998067
12.	$((\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Oqsil miqdori}) * (1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori})) * ((\text{Delyankadan olingan hosil} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni}))$	0,49528504998067
13.	$((\text{Boshqoqchalar soni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{O}^{\text{simlik bo}^{\text{yi}}} * \text{Delyankadan olingan hosil}))$	0,468378417186723
14.	Don shishasimonligi	0,254377202186999

3-jadvaldan ko'rinadiki, $((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) * ((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Delyankadan olingan hosil}))$, $((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * \text{Hosildorlik}))$, $((1000 \text{ ta don vazni} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni})) * ((\text{Delyankadan olingan hosil} * \text{Oqsil miqdori}) * (\text{Boshqoq uzunligi} * 1000 \text{ ta don vazni}))$,

(((1000 ta don vazni*Oqsil miqdori)*(Boshqoq uzunligi*1000 ta don vazni))*((Hosildorlik*Oqsil miqdori)*(Boshqoq uzunligi*1000 ta don vazni))) kabi latent alomatlar boshqa latent alomatlar nisbatan yuqori vaznlarga ega. Shuningdek bunday latent alomatlar hosil qilinishida “1000 ta don vazni”, “Oqsil miqdori” va “Boshqoq uzunligi” kabi alomatlar muhim o‘rin egallamoqda.

III. XULOSA

Berilganlarni qayta ishlashga asoslanib yaratilgan intellektual tizimdan olingan natijalarga tayanadigan bo‘lsak, bug‘doy navlarining don sifati yuqori bo‘lishida “Kleykovina miqdori”, “1000 ta don vazni”, “Oqsil miqdori” va “Boshqoq uzunligi” kabi alomatlar muhim o‘rin tutadi.

Shuni ham ta’kidlash joizki, tizimdan olingan natijalar ishonchli bo‘lishi uchun birinchidan, tanlanma faylidagi soha mutaxassisleri tomonidan tajribalar natijasida to‘plangan ma’lumotlar haqiqiy bo‘lishi lozim. Yig‘ilgan ma’lumotlar qanchalik haqiqiy bo‘lsa, tizimdan olingan natija ham shunchalik ishonchli bo‘ladi.

Ikkinchidan, yuqoridagi 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, bug‘doy navlariga mos keluvchi parametrlar turli o‘lchamlarda va ayrim alomatlar bir-biridan son qiymatiga ko‘ra keskin farq qiladi. *Masalan*, “O‘simlik bo‘yi” santimetrda, “1000 ta

don vazni” esa grammada. Shuningdek “Don naturasi” 720-840 oraliqdagi son qiymatlarni qabul qilsa, “Delyankadan olingan hosil” alomati esa 0-5 oraliqdagi haqiqiy son qiymatlarni qabul qiladi. Ba’zan alomatlar orasidagi bunday farqlar tizimning noto‘g‘ri bashorat qilishiga sabab bo‘lishi ham mumkin. Shu sababli alomatlar ustunlarini sayqallashga ehtiyoj tug‘iladi.

Uchinchidan, alomat vaznlarini hisoblashdan avval soha mutaxassisleri fikriga tayangan holda ahamiyatga ega bo‘lmagan alomat ustunlarini jadvaldan chiqarib (o‘chirib) tashlash lozim, aks holda shovqin obyektlarning ko‘payib ketishiga olib kelishi mumkin. *Masalan*, maqolada qo‘yilgan masalani hal etishda “Ekilgandan unib chiqquncha bo‘lgan kun”, “Unib chiqishdan tuplashgacha bo‘lgan kun” kabi bir qator informativ bo‘lmagan alomat ustunlarini tanlanma faylidan o‘chirib tashladik.

Yuqoridagi kabi tadqiqotlarni sanab o‘tilgan kamchiliklarni bartaraf qilgan holda soha mutaxassisleri fikriga tayanib boshqa informativ (muhim) alomatlarini asos qilib olib, yaratilgan intellektual tizimdan natijalar olinsa, turli xil tuproq va iqlim sharoitlariga mos bo‘lgan don sifati yuqori bo‘lgan navlarni saralash imkoniyatlari yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Machine Learning For Dummies® Published by: John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774, www.wiley.com Copyright © 2016 Hoboken, New Jersey
2. Dilmurodov S. Some valuable properties in evaluating the productivity of bread wheat lines //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL “INNOVATION TECHNICAL AND TECHNOLOGY”. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 60-62.
3. Eshboyev E., Shodiyev F., Bozorov A. Berilganlarni qayta ishlash algoritmlarida o‘lchov shkalalari va tanlanma fayllarining o‘rni. //FAN VA JAMIYAT" jurnali. Ajiniyoz nomidagi NDPI. – 2019. – №. 3. – C. 7-10.
4. JURAEV D. T. et al. The Influence of Hot-Dry Wind on Farm Valuable Traits of Wheat Genotypes in Southern Regions of Uzbekistan //Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. – 2021. – C. 34-49.
5. Machine Learning: An Algorithmic Perspective, 2nd Ed. by Stephen Marsland. © 2018 Taylor & Francis Group.
6. Saidova D. E. Analysis of the Problems of the Teaching Object-Oriented Programming to Students //International Journal of Social Science Research and Review. 2022. – T. 5. – №. 6. – C. 229-234.
7. Madraximov S. F., Saidov D. Y. Stability of the objects of classes and grouping the features //Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2016. – №. 3. – C. 50-54.
8. Эшбоев Э. А., Шодиев Ф. Ю., Жўраев Д. Т. Умумлашган баҳоларни ҳисоблашдан буғдой навларини фарқлашда фойдаланиш // Инновацион технологиялар. 2020. №2 (38). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/umumlashgan-ba-olarni-isoblashdan-bu-doy-navlarini-far-lashda-foydalanish> (дата обращения: 12.10.2022).

9. Эшбоев Э. А., Шодиев Ф. Ю. Буғдой навларининг занг касалликларига чидамлилигини башорат қилиш // Инновацион технологиялар. 2021. №3 (43). – С. 23-27.
10. Shodiyev F. Y., Eshboyev E. A., Egamberdiyev E. H. Use of generalized estimates to predict the diseases resistance of wheat varieties //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 602-610.
11. Ignatyev N. A., Madrakhimov S. F., Saidov D. Y. Stability of object classes and selection of the latent features //International journal of engineering technology and sciences. – 2017. – Т. 4. – №. 1. – С. 61-71.
12. Shodiyev F. Y., Eshboyev E. A. Umumlashgan baholarni hisoblash usulidan foydalanib qurg‘ochilikka chidamli bug‘doy navlarini aniqlash // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. 2022. №5. – С. 230-235. ISSN 2181-8193.
13. Saidov D. Y. Data visualization and its proof by compactness criterion of objects of classes //International Journal of Intelligent Systems and Applications. –2017. –Т. 9. – №. 8. – С. 51-58.
14. Babadjanov E. APROBLEMS AND SOLUTIONS OF ORGANIZING SMART LIVESTOCK FARMS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 6-19.